

**ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ПРАВСТВЕННЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ,
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТВОРЦОВ**

Мирзаева Азиза Шавкатовна

Преподаватель, Бухарский государственный

медицинский институт, Бухара

Аннотация. В статье автор определяет, что тематика классической литературы в творчестве джадидских творцов полностью изменится, и они смогут пробудить нацию, развить государство через просвещение, улучшить жизненный уровень народа, создав произведения на общественно-политическую вопросы в ногу со временем.

Ключевые слова: джадидизм, нация, мышление, независимость, язык, религия.

Annotation. In the article, the author determines that the themes of classical literature in the work of the Jadid creators will completely change, and they will be able to awaken the nation, develop the state through education, improve the living standards of the people by creating works on socio-political issues in step with the times.

Key words: Jadidism, nation, thinking, independence, language, religion.

Яркими представителями современной литературы являются М. Бехбуди, Мунаввар Кори, Ибрат, А. Фитрат, А.Кодирий, Чолпон, Хаджи Муин усиленно работают над открытием новых школ, созданием учебников и пособий, изданием газет, организацией театров, проведением широкомасштабных реформ во всех сферах, сокращением числа браков, организацией женского образования. воспитание молодежи в развитых зарубежных странах, радикальное изменение жесткой старой системы образования, мобилизация нового метода обучения. Как отмечал Б. Касымов: «...Бехбуди, вошедший в историю под именем джадидов, нес ответственность

за полное уничтожение нации и защиту Родины от угрозы тотального разграбления, воспитывая поколение в дух свободы и независимости». В 1910, 15 и в 1911 годах за границу было направлено на учебу 30 молодых ученых. Дальновидные усилия Джадидлы возродились только благодаря независимости.

Особое внимание джадиды уделяли и языковому вопросу. В то время был разработан проект по поднятию узбекского языка до уровня государственного. Б. Касымов поясняет, что джадиды, боровшиеся за независимость, пошли тремя разными путями в достижении национальной независимости:

«1. Насильственное освобождение от зависимости от России, обретение независимости силой (восстание герцога Эшана, события 1916 г., «репрессии»).

1. Путь компромисса. Достижение просветления с помощью русских. Приобретение прав в области просвещения, восстановление национальной идентичности (Исмаилбек Гаспирали, Махмудходжа Бехбуди).

2. Способ сотрудничества. царским администраторам, а затем и советскому правительству участвовать в их программах и, если возможно, обрести независимость. Сделать определенные приготовления к этому (Мунаввар кори, Хамза, Авлони)».

Следует отметить, что джадидская литература состоит в основном из пропагандистских произведений. Они организовали театры и школы для продвижения своих идей. Под влиянием газеты «Тарджимон» в стране появились десятки газет и журналов. Были созданы произведения, осуждающие невежество, такие как «Падаркуш», «Легко ли быть юристом?»

Пробуждение культурной жизни еще более активизировалось в 10-х годах XX века с появлением театра. Труппа театра «Турон» в составе А. Авлони поставила драму Бехбуди «Падаркуш». Маннон Уйгур, Хамза, Хуршид, А. Известные представители индустрии, такие как Кадыри, первые театральные критики, такие как М. Шермухаммедов, Гаджи Муин. По инициативе Ф. Ходжаева Маннон Уйгур и Чолпон собрали талантливую

молодежь и увезли ее в Москву, где они учились у ведущих театральных деятелей и искусствоведов своего времени. Среди этих молодых людей были Аброр Хидоятов и Сора Эшонтурева.

За время своей многогранной деятельности А. Авлони организовал театр, открыл школы, издавал газеты и журналы, подготовил и издал учебники «Первый учитель», «Второй учитель», «Турецкий Гулистан или Нравственность». Хамза написал и опубликовал семь руководств, символически названных «Красный цветок», «Желтый цветок» и «Белый цветок».

Особое внимание просветители уделяли видам искусств и жанрам, которые давали широкие возможности для реализации их идей. Джадиды, видевшие в театре площадку для пропаганды своих взглядов, развили драматургию, и события, разыгрываемые на сцене, приобрели жизненно важное значение. В драматических произведениях открывались новые возможности создания человеческого характера, вводились новые методы и средства. В просветительской литературе, в частности, буквально развился жанр драмы, позволивший всесторонне художественный анализ жизни и выражение целостной художественной концепции. Общность становится еще более заметной, когда мы вспоминаем о преданности джадидов формированию нашего национального театра, о идеях, часто встречающихся в джадидских публикациях типа «нам нужен театр и романы». Примечательно, что начато исследование главы о художественной форме в джадидской литературе. Появились жанры драмы и романа, созданы высшие образцы этих жанров. В джадидскую литературу Фитрат привнес драматургию, романы Кадири и поэзию Чолпона. Например, в «Разговоре индийского фаранги с бухарским учителем» первого узбекского профессора, ученого-энциклопедиста Фитрата действительность в Бухаре оценивается глазами двух людей — одного узбека и другого фаранги. Есть определенные причины для обращения к такого рода художественно-композиционному методу. Дискуссия также строится в форме диалога. Известно, что эта форма,

использовавшаяся древнегреческими философами, была возрождена эпохой Просвещения в 13 веке.»... Между европейской литературой Просвещения и литературой джадидов имеется ряд общих черт. Это связано с тем, что социально-исторические факторы, породившие обе литературы, можно объяснить сходством целей, преследуемых обоими движениями.

Джадидская литература, с одной стороны, приближала литературу к жизни, с другой стороны, пропагандировала ее как средство воспитания, эти два принципа и являются основными чертами, определяющими содержание джадидской литературы. Если сравнить эту ситуацию с историей английской литературы эпохи Возрождения, вопрос становится еще более ясным. Можно сказать, что движение джадидов во многом похоже на просветительское движение, процветавшее в эпоху английского Возрождения. Если сосредоточить внимание на общих чертах, присущих обоим течениям, становится ясно, что литература находится под влиянием исторических обстоятельств. Во-первых, оба общественно-политических течения возникли в то время, когда устои, присущие феодальному строю, размывались и заменялись совершенно новыми отношениями. То есть сходство общественно-исторических условий, обусловивших необходимость возникновения обоих течений, породило их сходство.

В начале XX века, когда феодальные общественные отношения рухнули, джадиды утверждали, что ум, предприимчивость и работоспособность человека определяют его судьбу и место в обществе, а не его социальное происхождение. «Похоже, что новые общественные отношения изменили социальный статус личности, личность теперь начинает понимать себя как социального человека — элемент, способный активно влиять на общество и на собственную жизнь. С изменением статуса личности, отмиранием феодально-монархических порядков все более очевидной становится необходимость реформирования жизни общества. В ряде европейских стран движение, возникшее при возникновении такой же ситуации, — движение Просвещения». Истоки движения джадидов неразрывно связаны с социально-

историческими условиями, такими как движение муфтиев в Европе. Если принять во внимание, что его идеи распространились во все европейские страны не одновременно, а только тогда, когда в этой стране возникли социальные условия, проблема становится более ясной. Если сравнить джадидизм с просветительским движением, распространившимся сначала в Англии, затем во Франции, а затем в Германии, то аналогичная ситуация наблюдается и в распространении джадидских идей в Крыму, Татарстане, Азербайджане, Туркестане. Одно из сходств между джадидизмом и европейским Просвещением заключается в том, что они оба не являются частью единой программы действий и что их представители придерживаются разных взглядов.

Просвещение полностью отвергло социальные основы, присущие феодальному строю, и выдвинуло идею построения нового демократического гражданского общества. Джадиды также видели в просвещении ключевой фактор проведения социальных реформ. И просветители, и джадиды, стремившиеся к распространению своих общественно-политических взглядов среди всех слоев населения, придавали большое значение издательскому делу и печати, издавали и распространяли небольшие тома и дешевые брошюры. Бехбуди, Мунаввар Кори, Ибрат и другие представители джадидского движения также начали публиковаться. Попытки джадидов реализовать свои амбиции привели к формированию узбекской национальной печати. «Просветители, как и джадиды, видели в литературе средство реформирования общественной жизни, основанное прежде всего на воспитании учащихся. Вот почему ряд аспектов литературы эпохи Просвещения напоминает принципы джадидской литературы. Поскольку художественную литературу они рассматривают как одно из средств для достижения определенной цели, в произведениях просветителей часто происходит открытая идейная борьба между главными героями, определенные идеи выражаются языком героев, словом, идея впитывается в весь текст.

В современной литературе и публицистике теме свадьбы уделяется особое внимание. Чрезмерные траты резко критикуются в статьях и произведениях искусства, таких как свадьбы и траур, которые называются одним из пороков, приведших к упадку нации. Бехбуди «Мальчик Зораки», Муина «Свадебные траты», «О свадьбах и траурных церемониях», А. Авлони «Легко ли быть юристом?», «Путь спасения» и другие темы. В драме "Свадьба" следующий монолог на языке Мирзы ясно описывает трагедию нации: "- О!! Когда же мы, мусульмане Туркестана, избавимся от этого бича невежества? Невежество сделало нас пьяницами, дураками и экстравагантными, глупыми. Здесь, в конце концов, он и был опозорен и разорен. Если другие нации будут тратить свои деньги на науку и образование, религию и нацию, они будут процветать день ото дня, а мы унижены. Если мы, мусульмане, не воспользуемся этой возможностью и не устраним расточительство свадеб и траура, что является традицией.

История показала, что когда в обществе происходит пробуждение, то определенно возрастает внимание к языку. В навоийский период повысился престиж узбекского языка, в связи с тем, что великий поэт защищал тюркский язык. Навои теоретически доказал большие возможности тюркского языка в Мухокамат ул-лугатайн, а на практике своими произведениями искусства высокого уровня, такими как Хамса и Хазайн ул-Маоний. Даже Хусейн Бойкаро издал специальный указ о турецком языке. Такая же ситуация наблюдалась и в истории государства Эльханидов.

Богатство, эмоциональность, сочность, богатство лиризма языка драмы - явление неповторимого стиля драматурга. Фитрат появился в 1920-х годах как один из основоположников нового узбекского литературного языка. Как создатель и лингвист, он также эффективно использует синонимы в своих драмах: Бунт-спас, земледельцы-земледельцы, дардлашма-куй, мунгдош-сочувствие, ушок-май, узкий... Такие синонимы можно употреблять и сегодня». Наряду с научно-теоретическими исследованиями узбекского языка Фитрат также боролся за чистоту языка. Ученый, выступающий за то, чтобы

как можно меньше употреблять в языке слов из иностранных языков, найти им узбекскую альтернативу, большое внимание уделял живому языку народа, образцам фольклора. Объясняя значение диалектов и диалектов в определении норм литературного языка, Фитрат предлагает использовать внутренние источники в языковом обогащении.

Как лингвист Фитрат выступал за пуризм. Известно, что «пуризм есть попытка сохранить чистоту языка, противодействовать любым происходящим в нем нововведениям, выучить слова из иностранных языков», и ученый предлагал сохранять национальные особенности родного языка, следовать его внутренние законы. Он спросил: «Какой самый богатый и самый неудачный язык в мире? Вы знали? Турецкий. Я не хочу быть поэтом, вот в чем дело. Самый богатый язык в мире — турецкий, а самый несчастный язык — турецкий». Бехбуди сказал: «...сегодня нам нужны редакторы и редакторы на четырех языках: арабском, русском, турецком и персидском. «Как арабский язык нужен для религии, так и русский нужен для жизни и мира». Вождь джадидов, считавший необходимым знать четыре языка, имел в виду религию, государство, развитие и международные отношения.

В заключение отметим, что взгляды джадидов на национальный язык не утратили своей актуальности и сегодня, а их предложения на этот счет были способом поднять национальный язык, сохранить самобытность и влиться в ряды развитых стран, гарантией развития. Джадидам удалось обновить литературу как по форме, так и по идеологии. Литература реформировалась по содержанию предмета, иными словами, все жанры социализировались и тем самым приближались к народу. Потому что джадидская литература возникла как средство пропаганды, а не утончения, и она полностью выполнила поставленную перед собой задачу. Описывая поэзию прошлого века, Улугбек Хамдам пишет: мы сталкиваемся с лирическим «я», которое верит, живет в согласии со своими интересами, но все же выступает за мир и благополучие, солидарность и сотрудничество. В это время направленность лирического «я»

была больше направлена вовне — сосредоточена на изменениях в обществе и увлечена им.

В целом узбекская литература XX века, в том числе и поэзия, представляет собой очень сложное явление, рожденное на почве социальной, бытовой, культурной жизни общества разного строя, с разным характером и формой. Влияние джадидской литературы продолжалось в ряде литературных поколений. «Влияние произведений таких деятелей, как Абдурауф Фитрат, Абдулла Кодири, Абдулхамид Чолпон, не только на поколение Гафур Гулям, но и на развитие нашей национальной литературы заслуживает особого внимания как комплексная тема, являющаяся основой для изучения глубокая научная работа. Рауф Парфи, творчество Шавката Рахмона свидетельствует о преемственности этой литературной традиции и творчества.

Делается вывод о том, что джадидское движение является общественно-политическим движением, стремящимся поднять духовность нации на новый уровень через просвещение, язык, религию, нацию и науку, и состоит из трех основных течений. Они видели в театре, прессе, новом способе обучения, обучении молодежи за границей и изучении языков инструменты в реализации своих идей. Хотя к 37 годам джадидское движение было упразднено, его влияние почувствовали Шайхзода, Ойбек, И. Муминов, О. Якубов, П. Кадыров, Р. Парфи, Ш. Это очевидно в исследованиях поэтов и ученых, таких как Рахман. Изучение этого общественно-политического движения направлено на воспитание подрастающего поколения, укрепление национальной независимости и общества.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // «Народное слово», 8 февраля 2017 г., 828 (6722)
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2017 г. № ПП-2789 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности,

организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности Академии наук».

3. Мирзиёев Ш.М. Постановление «Об организации олимпиад по чтению среди молодежи в целях широкого изучения и пропаганды творческого наследия великих ученых, писателей и мыслителей» / Народное выступление. 15 мая 2018 г.

4. Аникст, Шекспир, М., 1964; Аник с т, Шекспир, Ремесло драматурга, М., 1974;

5. Аристотель. Ахлоки кабир.– Ташкент: Янги аср авлоди, 2018. – 233 с.

6. Аристотель. Поэтика. –Ташкент: Литература и искусство, 1980. – 149 с.

7. Барт Р. Введение в структурный анализ нарративных текстов.

8. Болтабоев Х. Неизвестный фитрат // Молодежь, 1990. Вып.4. 34-37 б;
Юрт кайгуси // Шарк йулдузи, 1992. 4-сын. 181-182; Физиология за границей.
/ Своя. В ВИДЕ.

9. Ганиев И. Стендаль и Всевышний. Т.: «Академнашр», 2013. 46 с.

10. Ганиев И. Тавалло и джадидская литература. Фан, 2009. 48 с.

11. Shodiyev Shahobiddin Sharofiddinovichl, Tasheva Nafisa

Zayniddinovna Eurasian journal of academic research. Innovative academy research support center. www . innacademy.uz. “The role of the way of the great steppe in the continuity and reuttionship of the philosophy and culture of the muslim east and the renaissance west” <https://doi.org/10.528t/zenodo.4921916>

12. Shodiev Shahobiddin Sharoftddinevich, Majitova Nafisa Zokirovna “Ideas about an ideal person, language, prosperity in Evolution of public and political Views of the Uzbek Jadids of the beginning of the XX century” Eurasian journal of academic research. Innovative academy research support center. www.innacademy.uz

13. Шодиев Ш.Ш., & Бакаев Н.Б. (2021). ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В «ГАМЛЕТ»Е ШЕКСПИРА . CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(2), 104-112. Retrieved from <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/82>

14. Шодиев, Ш.Ш. ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКСИКОН: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ, УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ / Ш.Ш. Шодиев, Д.Я. Шигабутдинова. – Москва : Вестник науки, 2020. – 189-197 с.

15. Shodiev, Shahobiddin and Majitova, Nafisa, Ideas About an Ideal Person, Language, Prosperity in the Evolution of Public and Political Views of the Uzbek Jadids of the Beginning of the XX Century (June 11, 2021). Eurasian Journal of Academic Research, Volume 1 Issue 03, June 2021, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3865220>

16. Shodiev S. S., Shigabudinova D. Y. Shakespearean lexicon: the word reason as a designation of the concept of the ability of the human mind to abstraction inference //Innovative potential for the development of science in the modern world. – 2020. – С. 189-197.

17. Zayniddinovn, T. N., & Sharofiddinovich, S. S. (2021). General cultural and educational values of ancient-classic latin language. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(5), 77-80. Retrieved from <http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/157>

18. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, & Nafisa Zainiddinovna Tasheva (2021). STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS. Academic research in educational sciences, 2 (8), 28-34. doi: 10.24412/2181-1385-2021-8-28-34